

INTRUSÃO DENTÁRIA COM MINI IMPLANTES ORTODÔNTICOS.

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 13/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8145491

Natasha Krisley Andrade Brito¹
Carlos Eduarde Bezerra Pascoal²
Priscila Pinto Brandão de Araújo³
José Onofre Alves Meira Rocha⁴
Paulo Victor Martinho⁵
Geórgia Coelho da Cunha⁶

RESUMO

A extrusão dentária é a cinesia de um ou mais dentes para fora do seu plano oclusal, conseqüentemente é ocasionada por diversos fatores, como: perda de dentes antagonistas, mordida aberta anterior, lesão por reabsorção dentária promovendo perda de substância óssea e gerando doença periodontal. Para a correção dessa extrusão, podemos utilizar Dispositivos de Ancoragem Temporária, como os mini implantes ortodônticos, que auxiliarão na intrusão do dente sem necessitar da colaboração total do paciente. O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento ortodôntico de um paciente gênero feminino, queixando-se da impossibilidade de reabilitação protética devido ao dente que se encontrava extruído. O protocolo de tratamento escolhido foi a intrusão do dente

associado a instalação do mini implante ortodôntico, na face vestibular e palatina do dente a ser movimentado.

Palavras-Chave: Intrusão; Extrusão ortodôntica; Procedimentos de Ancoragem Ortodôntica.

ABSTRACT

Dental extrusion is the kinesis of one or more teeth out of their occlusal plane, consequently it is caused by several factors, such as: antagonist teeth loss, anterior open bite, tooth resorption injury promoting loss of bone substance and inducing periodontal disease. With this, we can make use of TAD – Temporary Anchorage Device, with the purpose of dental intrusion, without needing the total collaboration of the patient. The objective of this article is related to orthodontic treatment of a female patient, complaining about the impossibility of prosthetic recovery due to the extruded tooth. The treatment protocol chosen was the intrusion of the tooth associated with the installation of TAD as orthodontic anchorage, on the buccal and palatal face of the tooth to be moved.

Keywords: Intrusion; Orthodontic Extrusion; Orthodontic Anchorage Procedures.

INTRODUÇÃO

As perdas dentárias precoces são características facilmente encontradas em pacientes adultos que procuram pelo tratamento ortodôntico (VALARELLI et al., 2010), (BORGES et al., 2014). É uma indicação do estado geral da saúde bucal do paciente, visto que retrata a displicência com a saúde do indivíduo, acarretando o aumento da gravidade da doença, resultando em perdas dentárias que poderiam ter sido evitadas (GOMES FILHO et al., 2019).

Os fatores relacionados a essas perdas podem ser: gênero, idade, condições socioeconômicas, tabagismo, doença periodontal, cáries dentárias, escovação inadequada, entre outros (SILVA JUNIOR et al., 2019). Essas perdas podem causar extrusão nos dentes antagonistas impedindo que reabilitações protéticas

ocorram naquela área. Ou casos com excesso vertical na região posterior, causando mordida aberta anterior (ARAÚJO et al., 2008), (BATISTA et al., 2015).

No tratamento ortodôntico, um planejamento adequado de ancoragem é essencial para o sucesso da terapia proposta. A extrusão ou intrusão dentária para correção de mordida é desafiadora quando é necessário o uso de unidades de ancoragem como a utilização de aparelhos intra e extrabucais, o desconforto ou estética acabam prejudicando o tratamento, pois nem sempre conseguimos a colaboração ideal por parte do paciente. Nos últimos anos, seu desenvolvimento e aperfeiçoamento tem se mostrado uma opção bem eficiente e aceita pelos ortodontistas, visto que dispensa da utilização de dentes e não compromete a estética do sorriso, gerando menos desconforto, fácil instalação, demandando mínima ou nula colaboração do paciente (ARAÚJO et al., 2008).

A intrusão ortodôntica de dente posterior é um movimento de alta complexidade sendo indicado principalmente para reabilitação protética, com a finalidade de nivelar o plano oclusal, ou para o tratamento de mordida aberta esquelética, sendo assim, ela representa o procedimento menos invasivo, pois a impacção cirúrgica possui os riscos inerentes à cirurgia, evitando a técnica de reabilitação protética onde o dente extruído passa por tratamento endodôntico, redução da coroa por desgastes oclusais, posterior reabilitação com coroa protética (LIMA et al., 2010).

A ancoragem esquelética permite movimentos dentários com uma mecânica menos complexa, sem os efeitos recíprocos indesejáveis, sendo assim, mais previsíveis (BUJ et al., 2005). Os DATs, como os mini implantes ortodônticos, apresentam significativas vantagens ao serem comparados com os parafusos de implantes convencionais e as mini-placas, pois evitam injúrias ao tecido periodontal ao redor do implante, por serem pequenos, diminuem e/ou evitam que o tratamento seja desconfortável ao paciente, são acessíveis, de fácil instalação e remoção (JUNIOR et al., 2013 & SERRA et al., 2007).

O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento ortodôntico de um paciente com o primeiro molar superior direito extruído, por perda precoce do dente

antagonista. O protocolo de tratamento escolhido foi a intrusão do dente, associado a instalação de mini implantes ortodôntico na mucosa vestibular e palatina respectivamente em região favorável do arco para a devolução da estética e função.

RELATO DE CASO CLÍNICO

Diagnóstico

Paciente S.P.H, 61 anos de idade, 76kg, gênero feminino, leucoderma, compareceu a clínica de Especialização em Ortodontia – Ceproeducar, onde foi encaminhada para dar continuidade no seu tratamento ortodôntico. Com queixa principal que precisava finalizar o seu tratamento ortodôntico, pois estava fazendo o uso do aparelho há mais de 7 anos e não estava satisfeita com o resultado até o momento.

Durante a análise facial, observamos que o paciente possui boas dimensões verticais e horizontais sendo: mesofacial, com perfil convexo (Figura 1 A-C).

Figura 1-A. Frontal extrabucal

Figura 1-B. Lado direito extrabucal

Figura 1-C. Frontal sorrindo extrabucal

Durante a análise intra oral (Figura 2 A-C), observou-se a extrusão do primeiro molar superior do lado direito ocupando o espaço protético da arcada inferior com a ausência do primeiro e segundo molar inferior do lado direito, ausência dos dentes 18, 17, 24, 27, 28, 38, 36, 48, 46 e 47, relação de canino em Classe I.

Figura 2-A. Intra-bucal direito

Figura 2-B. Frontal intra-bucal

Figura 2-C. Intra-bucal esquerdo

Na avaliação radiográfica, por meio da radiografia panorâmica (Figura 3), notou-se que o primeiro molar superior direito (16) se encontrava extruído, tendo como principal motivo, a perda do dente antagonista, primeiro molar inferior direito (46). Assim, solicitamos como exame complementar, uma radiografia periapical para avaliar a posição do periodonto e suas raízes. Com o exame em mãos, observamos o posicionamento das raízes e o periodonto do 16 e 15 (Figura 4). Sendo assim, a paciente foi encaminhada para a instalação do mini implante ortodôntico na porção vestibular e palatina da região posterior superior do lado direito, com a finalidade de intrusão, que estavam com as raízes divergentes sendo possível a instalação do dispositivo para a intrusão dentária.

Figura 3: Radiografia panorâmica inicial

Figura 4: Radiografia periapical

Planejamento

Como plano de tratamento, inicialmente optamos que a intervenção do paciente seria estabelecida levando em consideração as características do caso e seguindo o objetivo de reduzir a extrusão dentária unitária. Para isso, foi proposto o tratamento com a técnica de instalação do mini implante ortodôntico na região do primeiro molar superior direito (16), encontrado extruído durante exame radiográfico e clínico.

Tratamento

O tratamento foi iniciado com a instalação de dois mini implantes de 8mm (Morelli), um na distal da face vestibular e outro na mesial da face palatina do dente a ser intruído. Este planejamento com dois dispositivos, tem como objetivo prevenir o movimento de inclinação dos dentes durante a intrusão, mantendo um sistema de forças controlado com o auxílio do botão na face oclusal para estabilidade do elástico corrente no movimento de intrusão dentária.

Na fase de intrusão, a sequência para a evolução do tratamento, foram: com elástico corrente tamanho médio (Morelli) adaptado no dispositivo da face palatina, sendo ancorado no botão da face oclusal do dente 16 até a face vestibular com 03 elos de intervalo de ambos os lados com carga imediata de 200g de força intrusiva. No mês posterior, o paciente retornou e ativamos o elástico corrente tamanho médio (Morelli) com 02 elos de intervalo bilateral. A cada mês subsequente de retorno, os elásticos foram ativados da seguinte ordem: 02 elos curtos e 01 elo longo nas duas faces (Figuras 5 A-D).

Figura 5-A. Intrabucal direito

Figura 5-B. Intrabucal arco superior

Figura 5-C. Intrabucal direito

Figura 5-D. Intrabucal arco superior

No quinto mês de retorno, verificou-se que a cúspide palatina estava vestibularizando, com isso, optamos por ativar o elástico somente por 15 dias na face palatina para podermos verticalizar, com isso, utilizamos 02 elos de intervalo no tamanho curto (Figura 6 A-B).

Figura 6-A. Intrabucal direito

Figura 6-B. Intrabucal arco superior

Após 15 dias ativado, a paciente retornou e foi realizado a colagem do tubo na face vestibular para a fase de alinhamento e nivelamento com o uso do fio 0,018" níquel-titânio NiTi e 02 elos de intervalo em cada face, do elástico corrente médio (Figura 7 A-C).

Figura 7-A. Intra-bucal direito

Figura 7-B. Intra-bucal frontal

Figura 7-C. Arco superior intra-bucal

Em sua nova consulta, o dente 16 encontrava-se girovertido para mesial, sendo assim, foi executado a colagem de dois botões linguais, para exercer a função de um binário, um no dente 15 e outro no 16, ambos na face palatina com o elástico corrente médio ativado com 01 elo de intervalo para iniciar a movimento de rotação com carga imediata de 150g de força. Neste momento, paralisamos a intrusão com os mini-implantes (Figura 8 A-C).

Figura 8-A. Intra-bucal direito

Figura 8-B. Intra-bucal frontal

Figura 8-C. Arco superior intra-bucal

Neste trabalho foi apresentado o plano de tratamento de intrusão dentária unitária e como ele foi executado em cada mês de sua ativação. Paciente apresentou boa colaboração e higienização dos mini implantes ortodônticos em cada retorno fazendo o uso de gluconato de clorexidina a 0,12%, enfatizando que o paciente continua em tratamento para nivelamento e alinhamento dentário, posteriormente ele será encaminhado para a clínica de prótese, para a reabilitação dentária superior e inferior.

DISCUSSÃO

Araújo et al. (2008) e Machado et al. (2011) concordam que no tratamento ortodôntico é primordial um planejamento minucioso para se obter sucesso no tratamento proposto ao paciente. Na intrusão dentária enfrentamos um grande

desafio mecânico, muitas das vezes pela limitação de controle de movimentos indesejáveis nos elementos de ancoragem de correção de dentes extruídos pela ausência de um ou mais dentes antagonistas. Segundo Valarelli et al., (2010), a utilização de mini-implantes para intrusão dentária é indicada pela facilidade e praticidade quando comparado ao uso de métodos convencionais. Devido a perda de dentes antagonistas principalmente em adultos, torna-se necessário o uso desses dispositivos, pois essa extrusão dificulta a realização de reabilitação protética e pode causar problemas no periodonto trazendo interferências oclusais e funcionais para o paciente.

No trabalho de Valarelli et al. (2010), evita-se passar o elástico corrente sobre a superfície oclusal do molar, pois pode haver o risco do deslocamento do elástico para mesial ou distal, inclinando a coroa, sendo que Araújo et al. (2008), fala que a força pode ser exercida passando o elástico diretamente na face oclusal do dente a ser instruído, unindo um DAT ao outro. A indicação da utilização de botão na face oclusal deste paciente, foi uma opção de tratamento para evitar movimentação indesejada.

Para Park et al. (2001), a aplicação da força a ser exercida assim que instalado o dispositivo deverá aguardar um intervalo de tempo para tal força ser exercida. Neste caso clínico, foi necessário realizar a movimentação de intrusão assim que os DATs foram instalados. Entretanto Serra et al. (2007), afirma que o carregamento prévio do mini implante agiliza o tratamento ortodôntico com ancoragem resistente intra-ósseo, diminuindo o tempo de tratamento e de utilização do material no tecido ósseo, facilitando o tratamento previamente planejado.

Squeff et al. (2008), em seu trabalho mostra que o uso de barras palatinas e aparelhos extrabuciais são propensos a demora, pois necessita da colaboração do paciente para sua total eficácia. Sendo que, Chen et al. (2011), afirma que o tratamento ortodôntico convencional é um desafio quando se faz o movimento de intrusão de um ou mais dentes na maxila, concluindo que, a intrusão significativa de molares da maxila pode ser alcançada de uma maneira

continente fazendo o uso de aparelhos fixos com DATs de titânio como ancoragem óssea.

Marassi et al. (2008), em seu trabalho alega que, os mini implantes podem ser empregados com diversas finalidades, como: mesialização de molar inferior, distalização de molares superiores, estabilização de molares superiores e inferiores, retração em bloco dos dentes anteriores e caninos, intrusão de dentes anteriores, verticalização de molares, intrusão de molares superiores e vestibularização de molares inferiores. A finalidade do tratamento para este caso clínico, foi a intrusão de molar superior unilateral.

Em seu estudo clínico, Araújo et al. (2008) expõe que, perante as perdas dentárias na porção posterior inferior, continuamente, a extrusão dentária é causada de um ou mais dentes no arco antagonista, comprometendo a reabilitação do espaço protético, deficiência periodontal e interferências oclusal. Diante do caso clínico proposto, houve somente uma única extrusão, pois, a paciente havia perdido o outro dente posterior por cárie dentária, e o dente a ser intruído impossibilitou a reabilitação protética e função mastigatória.

Segundo Kanomi et al. (1997), os mini-implantes podem ser posicionados entre as raízes mesial e distal do molar para auxiliarem na intrusão do dente, o que relaciona com o relato de caso presente, é que os DATs foram instalados na mesial da face vestibular e na distal na face palatina.

CONCLUSÃO

Portanto, com a utilização do Dispositivo de Ancoragem Temporária na prática ortodôntica, podemos verificar que existem inúmeras finalidades com a utilização deste dispositivo, como: intrusão, mesialização, distalização, estabilização e verticalização de molares superiores e/ou inferiores.

Averiguamos que não necessitamos da colaboração total do paciente, o seu uso é de fácil aceitação, é possível ter uma redução no tempo de tratamento, movimentos controlados e dispensa o uso de aparelhos extra ou intra-oral, sendo assim, rejeitando o uso de elásticos intermaxilares.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Araújo TM, Nascimento MHA, Bezerra F, Sobral MC. Ancoragem esquelética em Ortodontia em miniimplantes. Rev. Dental Press Ortodon Ortop Facial. Maringá. 2006;11(4):126-156.

Araújo TM, Nascimento MHA, Franco FCM, Bittencourt MA V. Intrusão dentária utilizando mini-implantes. Rev Dent Press Ortodon Ortop Facial. Maringá. 2008 set/out;13(5):36-48.

Batista MJ, Lawrence HP, Sousa MLR. Classificação das perdas dentárias: fatores associados a uma nova medida em uma população de adultos. Ciência & Saúde Coletiva. 2015;20(9):2825- 2835.

Borges CM, Campos ACV, Vargas AMD, Ferreira EF. Perfil das perdas dentárias em adultos segundo o capital social, características demográficas e socioeconômicas. Ciência & Saúde Coletiva. 2014; 19(6):1849-1958.

Buj M, Vargas IA, Hernández PA. O uso de implantes para ancoragem em ortodontia. Stomatos. Canoas. 2005;11(20):43-50.

Gomes-Filho VV, Gondinho BVC, Silva-Junior MF, Cavalcante DFB, Bulgareli JV, Sousa MLR, Pereira AC, Batista MJ, Frias AC. Perdas dentárias em adultos: fatores associados à posição e ao número de dentes perdidos. Rev Saude Pública. 2019;53:105.

Janson M, Sant'Ana E, Vasconcelos W. Ancoragem esquelética com mini-implantes: incorporação da técnica na prática ortodôntica. Rev Dent Press Ortodon Ortop Facial. Maringá. 2006; 5(4):85-99.

Junior RCM, Carvalho LGA, Ribeiro ILA, Castro RD Avaliação nacional dos centros de referência odontológica para atendimento de pacientes com necessidades especiais, Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social, vol. 6, núm. 2, 2018.

Lima, A. C. S. et al. Satisfação dos usuários assistidos nos Centros de Especialidades Odontológicas do Município do Recife, Pernambuco, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 26, n. 5, p. 991-1002, 2010.

Machado JCB, Copat L, Gassen HT, Vargas IA, Hernandez PAG, Frejman M. Movimentação ortodôntica com mini-implantes: relato de caso clínico. Stomatos. Canoas. 2011; 17(32):89-90.

Marassi C, Marassi C. Mini-implantes ortodônticos como auxiliares da fase de retração anterior. Rev Dent Press Ortodon Ortop Facial. Maringá. 2008; 13(5):57-75.

Namiuchi Junior OK, Herdy JL, Flório FM, Motta RHL. Utilização dos mini-implantes no tratamento ortodôntico. Rev. Gaúcha Odontol. Porto Alegre. 2013; 61(0):453-460.

Park HS. Intrusion molar con anclage de microimplantes (MIA, Micro Implant Anchorage). Ortod Clin. 2003;(1):31-6.25.

Park HS, Bae SM, Kyung HM, Sung JH. Micro-implant anchorage for treatment of skeletal class I bialveolar protusion. J Clin Orthod. 2001;35(7):417-22.

Peres MA, Barbato PR, Reis SCGB, Freitas CHSM, Antunes JLF. Perdas dentárias no Brasil: análise da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010. Rev. Saúde Pública. 2013; 47(3):78-89.

Serra GG, Moraes LS, Elias CN, Andrade L, Muller CA. Mini-implantes Ortodônticos Carregados Imediatamente – Estudo *in vivo*. Revista Matéria. 2007; 12(1):111-119.

Park HS. Intrusion molar con anclage de microimplantes (MIA, Micro Implant Anchorage). Ortod Clin. 2003;(1):31-6.25.

Silva-Junior MF, Batista MJ, Sousa MLR. Risk factors for tooth loss in adults: A population- based prospective cohort study. Plos One. 2019; 14(7): e0219240.

Squeeff LR, Simonson MBA, Elias CN, Nojima LI. Caracterização de mini-implantes utilizados na ancoragem ortodôntica. Rev Dent Press Ortodon Ortop Facial. Maringá. 2008;13(5):47-56.

Valarelli FP, Rey Celi MV, Chiqueto KFG, Freitas KMS, Valarelli DP. Efetividade dos mini- implantes na intrusão de molares superiores. Innov Implant Journal Biomaster Esthet. São Paulo. 2010; 5(1):66-71.

Villela HM, Sampaio ALS, Bezerra F. Utilização de microparafusos ortodônticos na correção de assimetrias. Rev Dent Press Ortodon Ortop Facial. Maringá. 2008; 13(5):107-117.

¹Especialista em Ortodontia

²Especialista em Ortodontia

³Doutora em Ortodontia

⁴Especialista em Ortodontia

⁵Mestre em Ortodontia

⁶Mestre em Ortodontia

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil